

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та
соціально-гуманітарних дисциплін

STUDIA SLOBOZHANICA

Матеріали всеукраїнської науково-методичної
конференції
«Слобожанський гуманітарій - 2025»

30 квітня 2025р.

ХАРКІВ - 2025

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Полтавський державний аграрний університет
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
Уманський національний університет

**Кафедра ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних
дисциплін**

**МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СЛОБОЖАНСЬКИЙ ГУМАНІТАРІЙ-2025»**

30 квітня 2025 року

ХАРКІВ-2025

УДК 008(06)

С 53

Рекомендовано до опублікування (електронний примірник) рішенням засідання кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін.

Протокол № 9 від 29.05.2025

С 53 STUDIA SLOBOZHANICA: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Слобожанський гуманітарій – 2025» (Харків, ДБТУ, 30 квітня 2025 р.). – Харків, 2025. – 256 с.

У виданні представлені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Слобожанський гуманітарій – 2025». В матеріалах конференції висвітлено актуальні проблеми сучасності у контексті війни, гуманітарної трансформації суспільства, розвитку освіти, правової культури, історичної пам'яті, а також інтеграції української гуманітаристики в глобальний інтелектуальний простір.

УДК 008(06)

Відповідальний за випуск: Бондар Н.О.

Відповідальний редактор: Бондар Н.О.

©Державний біотехнологічний університет, 2025

©Автори, 2025

посприяти розвиненню свідомого підходу до сфери праці, розумінню основних характеристик тих чи інших професій, економічних та соціальних засад професійного вибору, особливостей процесу працевлаштування, фізіологічних, соціальних та психологічних характеристик особистості, які безпосередньо впливають на вибір професії та успішність в ній. Опанувавши цей курс студенти та майбутні спеціалісти здобудуть необхідні знання для того, щоб проводити профорієнтаційну роботу та надавати компетентні консультації абітурієнтам.

Література:

1. Барчі Б. В. Профорієнтація та профвідбір : опорний конспект лекцій з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти Спеціальності С4 Психологія. Мукачево : МДУ, 2025. 95 с.
2. Бойчук Ю. Д., Пономарьова Н. О. Профорієнтаційна робота на педагогічні спеціальності: концептуальні засади та їх реалізації // Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2022. 4(2). С. 1-6.
3. Івченко Т. В. Профорієнтаційна робота в загальноосвітній школі: сутність та особливості. *Pedagogy and Psychology in the Modern World: the Art of Teaching and Learning* : international scientific and practical conference, Wloclawek, Republic of Poland, February 26-27, 2021. P. 177-181.
4. Кобелева Д. Л., Ніколаєнко Н. М. Від пошуку інформації до втрати особистості: феномен датаїзму // Антропологічні виміри філософських досліджень, 2021. №20. С. 100-112.
5. Харарі Ю. Н. 21 урок для 21-го століття. BookChef, 2022. 416 с.

References:

1. Barchi, B. V. (2025). Proforiientatsiia ta profvidbir : oporny konspekt leksi z dystsypliny dlia zdobuvachiv druho (mahistersko) rivnia vyshchoi osvity Spetsialnosti S4 Psykholohiia. Mukachevo: MDU.
2. Boichuk, Yu. D., Ponomarova, N. O. (2022). Proforiientatsiina robota na pedahohichni spetsialnosti: kontseptualni zasady ta yikh realizatsii. Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy, 4(2), 1-6.
3. Ivchenko, T. V. (2021). Proforiientatsiina robota v zahalnoosvitnii shkoli: sutnist ta osoblyvosti. Pedagogy and Psychology in the Modern World: the Art of Teaching and Learning, International scientific and practical conference. Wloclawek, Republic of Poland.
4. Kobelieva, D. L., Nikolaienko, N. M. (2021). Vid poshuku informatsii do vtraty osobystosti: fenomen dataizmu. Antropolohichni vymiry filosofskykh doslidzhen, 20, 100-112.
5. Kharari, Yu. N. (2022). 21 urok dlia 21-ho stolittia. BookChef.

УДК 37.091.33:51:316.42(4)

Микола Валерійович Кудінов

кандидат педагогічних наук,

старший викладач кафедри фізики, математики та методики навчання,

Бердянський державний педагогічний університет, Україна

Віталій Валентинович Ачкан

доктор педагогічних наук

професор кафедри математики та методики її навчання

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира

Гнатюка

**ІННОВАЦІЙНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД ЯК СКЛАДОВА ІНТЕГРАЦІЇ
МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР**

Mykola Kudinov

Candidate of Pedagogical Sciences

Senior Lecturer of the Department of Physics, Mathematics and Teaching Methods of the
Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

Vitalii Achkan

Doctor of Pedagogical Sciences

Professor of the Department of Mathematics and its Teaching Methods, Ternopil Volodymyr
Hnatiuk National Pedagogical University

INNOVATIVE PEDAGOGICAL EXPERIENCE AS A COMPONENT OF THE INTEGRATION OF MATHEMATICAL EDUCATION INTO THE MODERN EUROPEAN SPACE

Постановка проблеми. У сучасних умовах глобалізації та інтеграції освітніх процесів питання оновлення педагогічних практик набуває особливої актуальності. Система математичної освіти, як фундаментальна складова загальної освіти, потребує впровадження інноваційних методів навчання для забезпечення її відповідності сучасним європейським стандартам. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, необхідність формування у студентів критичного мислення, творчих і практичних навичок висувають нові вимоги до організації навчального процесу.

Інноваційні педагогічні практики, такі як використання цифрових технологій, навчання через гру, проєктна діяльність, експериментальне навчання та рефлексивна педагогіка, демонструють високу ефективність у підвищенні якості математичної підготовки. Вивчення європейського досвіду в цьому контексті дозволяє виявити найбільш успішні стратегії інтеграції новітніх підходів у освітній процес.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Один із найбільш розповсюджених напрямів цієї інтеграції – впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та інших інноваційних методів в освіту є необхідною умовою її модернізації та подальшого розвитку. Наприклад, університети Латвії, Румунії та Німеччини успішно впровадили проєкти, що сприяють розвитку мультимодальних навичок письма та дослідницьких здібностей студентів за допомогою сучасних медіабібліотек і відкритого доступу до навчальних матеріалів [3]. Крім того, використання цифрових інструментів і платформ, таких як інтерактивні дошки та хмарні сервіси, стає стандартною практикою в освітніх установах Європейського союзу (ЄС) [4].

Інноваційні підходи, як-от навчання через ігрові методи, демонструють значні позитивні результати у викладанні базової математики. Приклад з Аберіствітського університету у Великій Британії показав чудові результати складання іспитів та позитивні відгуки студентів, що свідчить про значну цінність таких методів для вищої освіти [6].

Метод проєктного навчання дедалі частіше застосовується у технічній освіті для поглиблення практичних знань та підвищення зацікавленості студентів. В Університеті Західної Богемії цей метод успішно реалізовано на інженерних курсах, де студенти здобувають глибокі знання через виконання реальних проєктів [5].

Інтеграція рефлексивної педагогіки в процес формування математичних знань для викладання (МКТ) довела свою ефективність у підвищенні математичної успішності студентів. Дослідження в педагогічних коледжах Руанди засвідчило суттєве покращення результатів, особливо у вивченні алгебраїчних виразів та математичного моделювання [2].

Нижче наведені приклади успішної інтеграції в країнах ЄС.

Румунія. Проєкт Міністерства освіти Румунії акцентує увагу на використанні сучасних інструментів для викладання, навчання та оцінювання математичних дисциплін, що відповідає європейським тенденціям та сприяє національному розвитку [7].

Німеччина та Франція. Спеціалізовані програми та курси, наприклад, ініціатива "Promotion an Hochschulen in Deutschland" у Німеччині та проєкти Сорбонського університету у Франції, спрямовані на розвиток цифрових компетентностей і професійного зростання викладачів [4].

Ініціативи Європейського Союзу. ЄС підтримує численні програми, спрямовані на

впровадження інноваційних методів навчання, таких як стажування, дистанційне навчання та програми обміну, що є важливими для підтримки конкурентоспроможності європейської освіти у глобальному вимірі [1].

Мета і методи дослідження. Усе вищенаведене зумовило актуальність мети дослідження: розглянути інноваційний педагогічний досвід як складову інтеграції математичної освіти в сучасний європейський простір. Для досягнення поставленої мети були використані теоретичні (аналіз наукових джерел) і практичні методи дослідження (розробка методології і проведення експериментального дослідження).

Аналіз літературних джерел показав, що інтеграція інноваційних педагогічних практик у математичну освіту є відповіддю на сучасні виклики європейського освітнього простору. На основі аналізу передового досвіду країн Європейського Союзу можна виділити кілька основних напрямів модернізації освітнього процесу:

- широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує розширення можливостей для вивчення математики, підвищення інтересу студентів і персоналізацію навчального процесу.

- застосування ігрових методик навчання стимулює мотивацію студентів, сприяє розвитку логічного мислення та навичок вирішення проблемних ситуацій.

- проєктне навчання відіграє важливу роль у формуванні практичних умінь і компетентностей студентів.

- впровадження елементів експериментального навчання сприяє глибшому розумінню математичних концепцій через практичний досвід і дослідницьку діяльність.

Окрему увагу слід приділити рефлексивній педагогіці, яка передбачає розвиток здатності до самоаналізу, оцінювання власних досягнень і критичного осмислення процесу навчання. Такий підхід формує у студентів навички самостійного навчання та відповідальності за власний освітній поступ.

Успішна реалізація зазначених практик в європейських країнах демонструє високу ефективність інтеграційних процесів у сфері математичної освіти. Приклади з Румунії, Німеччини, Франції, Великої Британії та інших країн свідчать про можливість адаптації європейського досвіду до умов української освітньої системи.

У відповідності до методології експериментального дослідження, нами розроблені питання та форма збору відповідей для анкетування викладачів щодо використання інноваційних методів навчання (рис. 1).

The image shows a mobile view of a Google Forms survey. The title is "Використання інноваційних методів навчання математики". The survey contains five questions:

- 1. "Чому саме ці засоби? З якими проблемами Ви стикаєтесь при їх застосуванні та чому не застосовуєте інші з перелічених?" (Why exactly these tools? With what problems do you encounter when using them and why do you not use others from the listed ones?)
- 2. "Які інноваційні методи навчання Вам відомі?" (Which innovative teaching methods are known to you?)
- 3. "Які з них Ви використовуєте в навчальному процесі?" (Which of them do you use in the learning process?)
- 4. "Охарактеризуйте, наскільки ці методи сприяють покращенню розуміння математики." (Characterize how much these methods contribute to improving the understanding of mathematics.)

At the bottom, there are buttons for "Надіслати" (Send) and "Очистити форму" (Reset form).

Рис. 1. Форма збору відповідей для анкетування викладачів щодо використання інноваційних методів навчання.

Висновки. Інноваційні педагогічні практики є важливою складовою інтеграції математичної освіти в сучасний європейський простір. Використання технологій, навчання

через ігри, проєктне та експериментальне навчання, а також рефлексивна педагогіка дозволяють підвищити якість освітнього процесу та краще підготувати студентів до майбутніх викликів. Ці підходи не лише сприяють засвоєнню знань, а й розвивають творчість, критичне мислення та практичні навички, необхідні для успішної діяльності у XXI столітті.

Література:

1. Fonti F., Stevancevic G. Innovativeness in Teaching European Studies: An Empirical Investigation. *Teaching and Learning the European Union*. Dordrecht, 2013. P. 111–131. URL: https://doi.org/10.1007/978-94-007-7043-0_8 (дата звернення: 28.04.2025).
2. Nabyaremye H. T., Ntivuguruzwa C., Ntawiha P. Implications of using reflective pedagogy and integrating technology in Rwandan teacher training to improve mathematics proficiency. *Cogent Education*. 2024. Vol. 11, no. 1. URL: <https://doi.org/10.1080/2331186x.2024.2428574> (дата звернення: 28.04.2025).
3. Implementation of Innovative Educational Technologies in the Training of Specialists in Pedagogy and Psychology (European Experience) / K. Kruty et al. *Journal of Curriculum and Teaching*. 2023. Vol. 12, no. 5. P. 58. URL: <https://doi.org/10.5430/jct.v12n5p58> (дата звернення: 28.04.2025).
4. Innovative Educational Technologies: European Experience and its Implementation in the Training of Specialists in the Context of War and Global Challenges of the 21st Century / A. Kuzmenko et al. *Journal of Curriculum and Teaching*. 2023. Vol. 12, no. 5. P. 68. URL: <https://doi.org/10.5430/jct.v12n5p68> (дата звернення: 28.04.2025).
5. Keckstein T., Jirasko J., Max A. Education innovation strategy and implementation of projects focused on methods of modern technical practice // *Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference – Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016*. P. 1157–1161. URL: <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84984596164&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28Education+innovation+strategy+and+implementation+of+projects+focused+on+methods+of+modern+technical+practice%29> (дата звернення: 28.04.2025).
6. Naik N. The use of GBL to teach mathematics in higher education. *Innovations in Education and Teaching International*. 2015. Vol. 54, no. 3. P. 238–246. URL: <https://doi.org/10.1080/14703297.2015.1108857> (дата звернення: 28.04.2025).
7. Prepelita-Raileanu, B. The European dimension of higher education. A project for teaching mathematics in Romanian technical universities // *International Conference on Engineering Education and International Conference on Education and Educational Technologies - Proceedings, 2010*. P. 98–103. URL: <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-79958698838&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28The+European+dimension+of+higher+education.+A+project+for+teaching+mathematics+in+Romanian+technical+universities%29> (дата звернення: 28.04.2025).

References:

1. Fonti F., Stevancevic G. Innovativeness in Teaching European Studies: An Empirical Investigation. *Teaching and Learning the European Union*. Dordrecht, 2013. P. 111–131. URL: https://doi.org/10.1007/978-94-007-7043-0_8 (дата звернення: 28.04.2025).
2. Nabyaremye H. T., Ntivuguruzwa C., Ntawiha P. Implications of using reflective pedagogy and integrating technology in Rwandan teacher training to improve mathematics proficiency. *Cogent Education*. 2024. Vol. 11, no. 1. URL: <https://doi.org/10.1080/2331186x.2024.2428574> (дата звернення: 28.04.2025).
3. Implementation of Innovative Educational Technologies in the Training of Specialists in Pedagogy and Psychology (European Experience) / K. Kruty et al. *Journal of Curriculum*

- and Teaching. 2023. Vol. 12, no. 5. P. 58. URL: <https://doi.org/10.5430/jct.v12n5p58> (дата звернення: 28.04.2025).
4. Innovative Educational Technologies: European Experience and its Implementation in the Training of Specialists in the Context of War and Global Challenges of the 21st Century / A. Kuzmenko et al. Journal of Curriculum and Teaching. 2023. Vol. 12, no. 5. P. 68. URL: <https://doi.org/10.5430/jct.v12n5p68> (дата звернення: 28.04.2025).
 5. Keckstein T., Jirasko J., Max A. Education innovation strategy and implementation of projects focused on methods of modern technical practice // Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference – Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016. P. 1157–1161. URL: <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84984596164&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28Education+innovation+strategy+and+implementation+of+projects+focused+on+methods+of+modern+technical+practice%29> (дата звернення: 28.04.2025).
 6. Naik N. The use of GBL to teach mathematics in higher education. Innovations in Education and Teaching International. 2015. Vol. 54, no. 3. P. 238–246. URL: <https://doi.org/10.1080/14703297.2015.1108857> (дата звернення: 28.04.2025).
 7. Prepelita-Raileanu, B. The European dimension of higher education. A project for teaching mathematics in Romanian technical universities // International Conference on Engineering Education and International Conference on Education and Educational Technologies - Proceedings, 2010. P. 98–103. URL: <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-79958698838&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28The+European+dimension+of+higher+education.+A+project+for+teaching+mathematics+in+Romanian+technical+universities%29> (дата звернення: 28.04.2025).

УДК 378.147:371.13

Наталія Іванівна Моїсєва

доктор економічних наук, професор
завідувачка кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування»
та соціально-гуманітарних дисциплін,
Державний біотехнологічний університет
<https://orcid.org/0000-0002-3889-8085>

**НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНА ПІДГОТОВКА В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ:
ЦІННІСНИЙ ВЕКТОР СТАНОВЛЕННЯ**

Nataliia Moiseieva

Doctor of Economic Sciences, Professor
Head of the UNESCO Chair "Philosophy of Human Communication"
and Social and Humanitarian Disciplines
State Biotechnological University

**NATIONAL AND PATRIOTIC TRAINING IN VOCATIONAL EDUCATION: THE
VALUE VECTOR OF FORMATION**

Сучасні виклики, зокрема повномасштабна війна в Україні, актуалізують потребу в посиленні національно-патріотичного виховання у всіх ланках освіти, включаючи професійну підготовку в університетах. Формування фахівця з високим рівнем національної свідомості та громадянської відповідальності стає пріоритетом державної освітньої політики.

Як зазначає Т. Бєвз, національно-патріотичне виховання є ключовим чинником консолідації українського суспільства та зміцнення його стійкості перед зовнішніми загрозами [1]. Університети, як осередки формування інтелектуального потенціалу нації,

ЗМІСТ

1.	ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ВИКОНУВАЧА ОBOB'ЯЗКИ РЕКТОРА ДБТУ КУДРЯШОВА А.І.	2
2.	ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА ННІ СГТ ПРОФЕСОРА КІПЕНСЬКОГО А.В.	3
3.	ВІТАЛЬНЕ СЛОВО НАУКОВОЇ ДОСЛІДНИЦІ З УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ ІМЕНІ МИКОЛИ ЗЕРОВА, ШКОЛА ІСТОРИЧНИХ ТА ФІЛОСОФСЬКИХ СТУДІЙ, УНІВЕРСИТЕТ МЕЛЬБУРНА СКУБІЙ І.В.	4
	<i>ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ</i>	5
4.	Нагаєв В.М. ФІЛОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ОСВІТНЬОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ	5
5.	Скляр В.М. ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОКРУГИ У 1926 РОЦІ	8
6.	Харламов М.І. КВАЛІФІКОВАНІ ПОЖЕЖНИ В ТРАНСПОРТНИХ ПОЖЕЖНИХ КОМАНДАХ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ 1920-Х РОКІВ - НА ПОЧАТКУ 1930-Х РОКІВ	11
7.	Воронянський О.В. ДВІ МОДЕЛІ — ОДНА ТЕНДЕНЦІЯ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОКРАТИЗАЦІЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В РОСІЇ ТА НА ЗАХОДІ	13
8.	Дроздова І.П. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ЯК ГОЛОВНИЙ ОСВІТНІЙ ПРИНЦИП ГУМАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ	16
9.	Міносян А.С., Варипаєв О.М. РОСІЙСЬКА ІМПЕРСЬКІСТЬ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ЗАГРОЗА: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ	18
10.	Тихоненко О.В. МОВНА ТА КУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ У ФОКУСІ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА»	21
11.	Варипаєв О.М., Туль Т.М. ФІЛОСОФІЯ ЇЖІ ЯК КУЛЬТУРНИЙ КОД: ТРАДИЦІЯ, САТИРА І ІДЕНТИЧНІСТЬ В “ЕНЕЇДІ” І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО	24
	<i>СЕКЦІЯ 1. ІСТОРІЯ, ПОЛІТИКА І ПРАВО В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ, СУСПІЛЬСТВА ТА ЗАКОНУ</i>	29
12.	Аксьонова Н.В. КОРДОНИ, ЩО РОЗ'ЄДНУЮТЬ, І КУЛЬТУРА, ЩО ЄДНАЄ: ДО ПИТАННЯ ПРО ІДЕНТИЧНІСТЬ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ	29
13.	Бондар Н.О. ІСТОРІЯ ВИРОЩУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПШЕНИЦІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ	32
14.	Варипаєв О.М., Ткачук М.В. РОЛЬ ЖІНОК У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ	35

15.	Вербицький А.В. НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ	40
16.	Волосник Ю.П. ЕВОЛЮЦІЯ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ УСРР У КОНТЕКСТІ ПЕРЕХОДУ ДО НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ	41
17.	Гавриленко О.А. ГІБРИДНІ ЗАГРОЗИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ: ІСТОРИЧНИЙ ТА СУЧАСНИЙ ВИМІР	45
18.	Гончарова О.С. ПОЗА МЕЖАМИ ПОРЯТУНКУ: ДОСВІД ПОВЕРНЕННЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ ДО СІЛ У РОКИ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ НА ХАРКІВЩИНІ	48
19.	Денисенко І.Д. СОЦІАЛІЗАЦІЯ В НОВІЙ РЕАЛЬНОСТІ: ТЕОРІЇ ЗМОВИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ	53
20.	Дьякова О.В. ДЕРГАЧІВЩИНА У РОКИ НАЦИСТСЬКО -РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ	56
21.	Золотарьов В.С. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВТРАТИ МОЖЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ У 1917-1918 РР	62
22.	Кабачек В.В. НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ В ХАРКОВІ 1920-Х: ІДЕЇ, ТВОРЧІСТЬ ТА КУЛЬТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ В УМОВАХ РАДЯНСЬКОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ	66
23.	Калітіна В.О., Варипаєв О.М. (наук. керівник) ВІЙНА, МИР І СПРАВЕДЛИВІСТЬ: МІЖ БОЛЕМ, НАДІЄЮ ТА ГІДНІСТЮ	70
24.	Лапченко А.С. СЕЛО ЯК НОСІЙ ТРАДИЦІЙ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ З 1920–1930-МИ РОКАМИ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВЩИНІ)	74
25.	Логвиненко Є.С. МІЖНАРОДНА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ: ПРАВОВІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ	76
26.	Логвиненко І.А. ГЕТЬМАНАТ СКОРОПАДСЬКОГО: ПОЛІТИКА ТА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ	79
27.	Лойко О.В. ПРО ВИТОКИ ТОТАЛІТАРИЗМУ	83
28.	Мартінова І.С. ІСТОРІЯ ЯК ФУНДАМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ	85
29.	Міносян А.С., Кулак Т.О. ТОТАЛІТАРИЗМ ЯК СИСТЕМА ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ТА СУСПІЛЬСТВА	88
30.	Міносян А.С., Слюсаренко В.Д. ГЕНОЦИДНІ ПРАКТИКИ РОСІЙСЬКОГО АГРЕСОРА В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ	91
31.	Побережець Г.С. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ	94

32.	Пшеничний С.О. АНТИТЕРОРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ	96
33.	Телуха Є.В. ІСТОРИОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ У ЧАСИ ЕКСТРЕМИ	97
34.	Фролов С.В. УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ	103
	<i>СЕКЦІЯ 2. ФІЛОСОФІЯ, КУЛЬТУРА І МОВА В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН</i>	106
35.	Анастасьєва О.А., Ємельянова Є.С. COMMON MODELS OF ENGLISH TECHNICAL TERMINOLOGY FORMATION	106
36.	Бих В.В. ПРОДУКУВАННЯ ПРИСУТНОСТІ: «ПОВЕРНЕННЯ СВІТУ»	109
37.	Варипаєв О.М., Піскун К.С. ФЕНОМЕН ГОСТИННОСТІ У ФІЛОСОФІЇ: ВІД АНТИЧНОСТІ ДО СУЧАСНОСТІ	111
38.	Варипаєв О.М., Поташніков А.О. ФІЛОСОФІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ	115
39.	Варипаєв О.М., Щербак В.В. СПРАВЕДЛИВА ВІЙНА ТА ФІЛОСОФІЯ МИРУ: ЕТИЧНІ ДИЛЕМИ СУЧАСНИХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ	119
40.	Грабар Н.Г. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ	123
41.	Грабар Н.Г., Мазоренко М.О. ГЕНДЕРНЕ ЛІДЕРСТВО В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ЗНАЧЕННІ	125
42.	Дегтярєва К.О., Карась А.В. РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ФОРМУВАННІ SOFT SKILLS МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ: КОМУНІКАЦІЯ, СПІВПРАЦЯ, КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ	127
43.	Єлісеєнко А.П., Кібенко Л.М., Живолуп В.І. FEATURES OF MODERNISM IN LITERATURE OF THE EARLY 20 TH CENTURY	130
44.	Іванцова Н.І. МУЗЕЙ — ФОРТЕЦЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ	132
45.	Перчик А.В., Мязін М.В., Беднарський С.С. ЦИФРОВИЙ МОДЕРН: КОНСТЕЛЯЦІЯ ФІЛОСОФСЬКИХ СМИСЛІВ У НОВІЙ РЕАЛЬНОСТІ	136
46.	Попова Н.В., Галстян В.С., Галстян Я.С. ГЕРМЕНЕВТИЧНІ СТРАТЕГІЇ РИТОРА: ДІАЛЕКТИКА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА ВИРОБНИЦТВА У МНОЖИННОСТІ РИТОРИЧНОГО	140
47.	Прокопенко В.В. THE ANTHROPOLOGICAL NATURE OF PROPAGANDA: A PHILOSOPHICAL DIMENSION	144
48.	Тихоненко О.В., Засядьковк А.О. ВПЛИВ ВІЙНИ НА МОВНУ ТА КУЛЬТУРНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ	147

49.	Тихоненко О.В., Золотарьов І.А. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В УМОВАХ МІГРАЦІЇ ТА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ	151
50.	Тихоненко О.В., Кондратюк І.В. УКРАЇНСЬКА МОВА В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ	153
51.	Тихоненко О.В., Фролова П.Д. УКРАЇНСЬКА МОВА В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ВИКЛИКИ	156
52.	Трачук М.С. THE PHILOSOPHICAL ASPECT OF POLITICS AS AN AESTHETIC SALVATION FROM THE "BANALITY OF EVIL"	159
53.	Фірсова Л.В. АКсіОЛОГІЧНІ ДИЛЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ	160
	<i>СЕКЦІЯ 3. ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ</i>	163
54.	Варипаєв О.М., Абрамович В.В. ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР	163
55.	Гулієва Д.О., Лагутіна О.А. ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ У СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	166
56.	Гулієва Д.О., Лагутіна О.А. ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ	168
57.	Данченко І.О., Тюріна В.О. INNOVATIVE FORMS OF POSTGRADUATE PEDAGOGICAL EDUCATION: FOREIGN INTERNSHIP	171
58.	Євсєєв С.Є. СВІТЛО ПРОТИ ТУМАНУ ВІЙНИ: СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧА МІСІЯ ВИКЛАДАЧА ЗВО	173
59.	Казанцев Ю.В., Дяченко І.О. ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЧЕРЕЗ УРАХУВАННЯ КЕРУЮЧИХ КАНАЛІВ СПРІЙНЯТТЯ: МОЖЛИВОСТІ, ВИКЛИКИ, РІШЕННЯ	175
60.	Карась А.В. ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАТФОРМИ MOODLE У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ	180
61.	Кіпенський А.В., Воронянський О.В. КОЗАЦЬКИЙ КОД У СУЧАСНІЙ АУДИТОРІЇ: ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО -ПАТРІОТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ТЕХНІЧНОМУ ЗВО ПІД ЧАС ВІЙНИ	182
62.	Кобелєва Д.Л., Моїсєєва Н.І. НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ОСНОВИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ» В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ	187
63.	Кудінов М.В., Ачкан В.В. ІННОВАЦІЙНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД ЯК СКЛАДОВА ІНТЕГРАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР	190
64.	Моїсєєва Н.І. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНА ПІДГОТОВКА В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ: ЦІННІСНИЙ ВЕКТОР СТАНОВЛЕННЯ	194

65.	Ніколаєнко Н.М. ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ВІКШЕДІЇ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ'ЯТІ ТА СПАДКОЄМНОСТІ ПОКОЛІНЬ	197
66.	Циганок Г.М. КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА ЄС ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ	201
	<i>СЕКЦІЯ 4. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ, ДИНАМІКА СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ, МЕНЕДЖМЕНТ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ</i>	205
67.	Агаларова К.А. СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ	205
68.	Безрук О.О. СУСПІЛЬСТВО БЕЗ ЦЕНТРУ: ГІБРИДНА ПРИРОДА ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ПАРАДИГМІ	207
69.	Божидай І.І., Бондаревська В.В. МОТИВАЦІЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ	210
70.	Божидай І.І., Зенченко А.О. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ	213
71.	Божидай І.І., Кирилюк М.Ю. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ	215
72.	Божидай І.І., Руденко М.О. ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ	217
73.	Божидай І.І., Ущенко О. ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ	219
74.	Борюшкіна О.В. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ У ТОРГІВЛІ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ ТА НАПОЯМИ В УКРАЇНІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ	221
75.	Воронянський Ю.О. ПСИХОЛОГІЯ ВИБОРУ: КОГНІТИВНІ Й АФЕКТИВНІ МЕХАНІЗМИ ПРИЙНЯТТЯ СПОЖИВЧИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ	227
76.	Горук В.В., Божидай І.І. (науковий керівник) МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ	230
77.	Гулієва Д.О., Житеньова Д. ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СПОЖИВЧОЇ КУЛЬТУРИ	231
78.	Кравчук О.Ю. СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА КАЙРОС-МЕНЕДЖМЕНТ: ПРИСТОСУВАННЯ ДО НОВИХ ВИКЛИКІВ	233
79.	Линник В.В., Божидай І.І. (науковий керівник) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПРИФРОНТОВИМИ ГРОМАДАМИ	236
80.	Ткачова С.С., Дьявіл В.А. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ:	240

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

81. **Ткачова С.С., Пахомова І.О.** УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ У СУЧАСНИХ КОМПАНІЯХ **244**
82. **Широков К.В.** МЕДИКАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА: ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ БІОПІЛІТИЧНИХ ДИСПОЗИТИВІВ ЗДОРОВ'Я **247**

Наукове видання

STUDIA SLOBOZHANICA:

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

«СЛОБОЖАНСЬКИЙ ГУМАНІТАРІЙ – 2025»

(Харків, ДБТУ, 30 квітня 2025 р.).

Всі статті подаються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність опублікованих матеріалів та цитувань несуть автори публікацій.